

МЕТОДЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Нурмухамедова Д.Ф

Научный руководитель, к. ф. н., доцент

Усмонова Умидахон Илхомжон кизи

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495005>

Аннотация. В статье определяется понятие метода лексикографического и психолингвистического описания семантики слова. Несмотря на типологическое разнообразие семантических микрокомпонентов, в современных научных работах практически отсутствуют попытки не только последовательно описать значения лексических единиц с помощью категории сема, но и последовательно лексикографически зафиксировать семемный состав описываемых значений. Наиболее полное лексикографическое и психолингвистическое описания значения слова осуществляется путем обобщения определений всей совокупности доступных исследователю толковых словарей. Повышению детализации описания значения способствует анализ контекстов и обобщение данных психолингвистических экспериментов, что позволяет выявить многие периферические дифференциальные семы. Использование комплекса методов изучения семантики слова позволяет создать комплексное описание значения слова на уровне семемы и семы. Интегральная концепция значения слова предполагает использование комплексной методологии. Использование комплекса различных методов выявления смысловых компонентов разного типа в содержании языковой единицы позволяет наиболее полно представить содержание и структуру значения в единстве основных и периферийных компонентов, а также сформулировать обобщенное определение значения, максимально приближенное к реальному языковому сознанию.

Ключевые слова: исследование, психолингвистический метод, лексикографическое описание, психолингвистическое описание, семантика, языковые единицы, ассоциативный метод, метод субъективного определения, метод смысловой интерпретации.

METHODS OF LEXICOGRAPHIC AND PSYCHOLINGUISTIC DESCRIPTION OF WORD SEMANTICS

Abstract. The article defines the concept of the method of lexicographic and psycholinguistic description of the semantics of a word. Despite the typological diversity of semantic micro-components, there are practically no attempts in modern scientific works not only to consistently describe the meanings of lexical units using the sema category, but also to consistently lexicographically fix the sememic composition of the described meanings. The most complete lexicographic and psycholinguistic description of the meaning of a word is carried out by generalizing the definitions of the entire set of explanatory dictionaries available to the researcher. Context analysis and generalization of data from psycholinguistic experiments help to increase the detail of the description of meaning, which allows us to identify many peripheral differential semes. Using a set of methods for studying the semantics of a word allows you to create a comprehensive description of the meaning of a word at the level of sememe and seme. The integral concept of the meaning of a word involves the use of a complex methodology. The use of a complex of various methods for identifying semantic components of different types in the content

of a linguistic unit allows us to fully present the content and structure of meaning in the unity of the main and peripheral components, as well as formulate a generalized definition of meaning as close as possible to the real linguistic consciousness.

Keywords: *research, psycholinguistic method, lexicographic description, psycholinguistic description, semantics, linguistic units, associative method, method of subjective definition, method of semantic interpretation.*

При изучении семантики слова необходимо синтезировать и согласовывать разные подходы, усиливать и уточнять друг друга. Только при всестороннем изучении различными методами можно получить адекватные данные о реальной структуре субъективной, а тем более объективной общезыковой семантической системы. Для изучения слова необходимо использовать целый комплекс психолингвистических методов, применять комплекс процедур, обеспечивающих высокую степень достоверности выводов, согласовывать исходные теоретические положения и расширять спектр экспериментальных методов. Исследователь Е. И. Горошко пишет, что разные методы «должны работать в комплексе, чтобы давать более полную информацию об изучаемых объектах» [Горошко 2008: 7]. Методы лексикографического и психолингвистического описания семантики изучаемых языковых единиц дополняют друг друга и позволяют получить углубленные описания значений, релевантных психологически реальному языковому сознанию. Эти методы обеспечивают различные описания значений одной и той же языковой единицы. Для формулирования психологически достоверного описания семантики слова необходимо учитывать лексикографическое и психолингвистическое описание как неотъемлемую и дополняющую компоненты описания значений изучаемой языковой единицы. Для описания семантики слова можно использовать двухэтапную методику, состоящую из предварительного и основного этапов.

Первый этап – лексикографическое описание семантики слова. Данный этап как факт языкового сознания носителей языка является предварительным. Он направлен на выявление представлений лексикографов о значении слова, отраженного в словарях. Смысл, отраженный в толковых словарях, можно считать набором основных, стержневых значений. Принцип неоднозначности метаязыкового описания ментальных единиц вызывает значительные противоречия в описаниях одних и тех же значений в разных словарях [Стернин 2011: 34]. Лексикографическое описание значения слова как систематический способ описания языковых единиц требует обобщения данных из разных словарей. Наиболее достоверное лексикографическое описание семантики слова может быть сделано именно методом обобщения словарных определений. Этот метод основан на теоретическом принципе дополнительности словарных определений разных словарей, каждое из которых отражает некоторые существенные признаки значения. Наиболее полное описание слов дает только совокупность определений из разных словарей, дополняющих друг друга.

Описание значения слова методами семасиологии дает непротиворечивые определения значений слов, отличающихся друг от друга составом семы и конкретной денотативной отсылкой. Должен соблюдаться принцип денотативной дифференциации, т.е. разные обозначения отражаются в разных значениях. При таком подходе заметно

увеличивается количество различных значений в лексикографическом описании слова, увеличиваются отдельные значения, что отражает семантическую реальность языкового сознания. Слово обозначает разные денотаты, оно имеет столько значений, сколько денотатов оно отражает. Исходя из необходимости применения принципов семасиологии к описанию семантики, метод обобщения лексикографического значения был дополнен принципом денотативной дифференциации значений.

Второй этап – психолингвистическое описание семантики слова. Этот этап осуществляется с помощью ассоциативных методов и метода субъективного определения. Ассоциативный эксперимент широко используется для изучения и описания семантических компонентов языковых единиц. Этот эксперимент был обобщен как метод изучения индивидуального и группового сознания человека. Ассоциативный эксперимент является наиболее распространенным методом психолингвистического исследования семантики слов. Описание семантики слова методом свободного ассоциативного эксперимента состоит из следующих этапов: 1) проведение свободного ассоциативного эксперимента с основной группой участников; 2) обработка результатов эксперимента и построение ассоциативное поле слова; 3) смысловая интерпретация результатов эксперимента – семемная и семная; 4) психолингвистическое описание значений слова-стимула, построение психологически реального смыслового слова; 5) описание семантической структуры значений, образующих смысловую тему. Например, анализируя семантику слова «гламурный», не получившего лексикографической фиксации в современных словарях, исследователь Е.О. Атланова предлагает выполнить следующее задание: «Приведите, пожалуйста, синоним слова «гламурный» или замените предложенное слова близким по значению словом». Были получены следующие ответы: модный, красивый, утонченный, современный, элегантный, светлый, престижный, утонченный и т. д. [Атланова 2007: 82].

Важным для исследования является повышение работоспособности субъектов эксперимента. Чтобы испытуемые не чувствовали усталости от длительной процедуры эксперимента, все вопросы-стимулы к лексемам можно разделить на несколько групп. Каждая анкета должна содержать от 4 до 8 лексем в зависимости от количества наводящих вопросов к каждому слову. Список вопросов для каждой отдельной анкеты не должен превышать 10 вопросов.

Ж.И. Фридман пишет, что после ассоциативных экспериментов их результаты следует обрабатывать методом семантической интерпретации. Метод семантической интерпретации включает интерпретацию ассоциативных реакций как актуализацию определенных семантических компонентов (сем) и значений (семем) слова-стимула [Фридман 2007: 72]. Реакции испытуемых интерпретируются как актуализация определенной семы следующим образом: 1) ассоциации группируются по своему значению в группы, принадлежащие к одному денотату; 2) группа ассоциаций, относящихся к одному денотату, интерпретируется как актуализация одной семы; 3) множеству ассоциаций присваивается одно из унифицированных лексикографических значений, выбранных на первом этапе описания; 4) при отсутствии семемы в составе унифицированных значений, которым может быть присвоен данный набор ассоциаций, на основе семантики ассоциаций формулируется новое значение; 5) вычисляется совокупный индекс яркости каждого значения как отношение совокупной частотности ассоциативных реакций,

актуализирующих данное значение, к общему количеству испытуемых эксперимента. По результатам семемной интерпретации ассоциаций осуществляется полевое описание семантической темы стимула, т.е. выделяются основные и периферические семемы, семантема описывается как упорядоченная последовательность семем в порядке убывания по общему показателю яркости отдельных семем. Реакции исследуемых лиц интерпретируются как составляющие значения исследуемого слова, т.е. как семная интерпретация следующим образом: 1) анализируется совокупность ассоциаций, актуализирующих обособленное значение слова, выявленное на предыдущем этапе, т.е. отдельная семема; 2) обобщаются ассоциации, номинирующие один и тот же денотативный признак слова в разных языковых формах: сходные семантические отклики интерпретируются как репрезентации той же семы, которую исследователь формулирует в составе этого значения, а их частота суммируется и приводится после каждой сформулированной семемы как показатель яркости данной семемы внутри семемы; 3) в описание не включаются отдельные ассоциации, не получившие конкретной смысловой интерпретации, неинтерпретируемые ассоциативные реакции выносятся в отдельный перечень. Отказы интерпретируются как нерелевантность лексемы для языкового сознания и отмечаются отдельно. По результатам семной интерпретации ассоциаций психолингвистические значения стимулов описываются в виде упорядоченного набора сем с показателем яркости каждой семы. Изучение семантики слов представляет собой психолингвистический метод субъективного определения, но это не ассоциативный эксперимент, а своего рода лингвистическое исследование [Виноградов 2016: 15-45]. Ответы, которые отражают отдельные особенности денотата слова в рамках единого значения, обобщаются и интерпретируются как семантические компоненты, составляющие эти значения. Показатель яркости каждой семемы определяется как отношение частоты его объективации в эксперименте к общему числу респондентов. По результатам семемной интерпретации ответов осуществляется полевое структурирование семантической темы слова-стимула – распределение значений на ядро и периферию по общему показателю яркости каждого значения.

В процессе коммуникативно-семантического описания значения слова концентрируется обновление основных сем, основных и периферийных сем, исследуются новые значения, не зафиксированные в словарях, а также дисциплинарная структура семантической темы слова. При коммуникативно-семантическом анализе лексики проводится обобщенное описание значений слов, раскрывающихся в разных контекстах. Полученные описания маркируются как коммуникативные значения слов, т.е. значения, которые описываются как набор коммуникативно релевантных сем. Разнообразие исследовательских задач в современной лингвистике свидетельствует о необходимости использования различных психолингвистических методов, расширения их спектра, использования комплекса процедур, обеспечивающих высокую степень достоверности выводов,

Психолингвистические исследования семантики слов также предполагают, что значение представляет собой некоторое знание о мире. Значение слова, как оно предстает в результате психолингвистических экспериментов, включает в себя значительное количество сем, как ядерных, так и периферических. Такие семантические признаки прочно

закрепляются в значении слова, которые не выделяются в определениях толковых словарей. Эти признаки отражают результаты направленности социального познания на различные стороны субъекта, в различных условиях его существования и взаимодействия с другими субъектами. Все эти аспекты, признаки, известные человеку, входят в значение слова в виде сем, отдельных компонентов лексического значения.

Лексикографическая практика и анализ словарных определений дают ряд свидетельств в пользу того, что лексическое значение слова есть не что иное, как определенное знание предмета. Анализ интерпретации слова в словаре показывает, что схемы, содержащиеся в интерпретации, точно отражают знания об объекте, называемом словом. Например: голова – это часть человеческого тела, состоящая из черепа и лица. В значение этого слова входят следующие «знания мира»: что есть голова, то есть часть тела человека; то, что является головой, включает в себя череп; что такое голова включает в себя лицо человека.

Вся эта информация о голове отражена в семемах, содержащихся в значении слова голова. Соответствующие знания закрепляются звуковой оболочкой слова. Лингвистическое познание мира принципиально противоположно неязыковому познанию, т.е. знание, существующее в сознании в неязыковой форме. Лингвистическое знание слова представлено в значениях слова в виде отдельных семантических компонентов, внеязыковое значение не образует никаких компонентов в значениях слова. Внеязыковые знания хранятся в сознании человека в конкретной, чувственно-наглядной форме и являются результатом наглядно-действенного мышления человека, общего у него с животными. Абстрактное мышление присуще только человеку, оно невозможно без языка, без слов. Вторая сигнальная система – необходимый этап эволюции человека, связанный с развитием его способности мыслить абстрактно. Носителем, средством осуществления абстрактного мышления является язык. Слово выступает носителем единицы абстрактного мышления. Вопрос о формах существования знаний о мире в сознании человека, строго говоря, лежит вне компетенции языкознания. Языкознание интересуется только языковым знанием о мире, которое хранится в значениях слов, именно это знание оно изучает. Однако существует разница между языковым знанием коллектива и языковым знанием индивидуума. Поскольку языковое знание о мире, которое выражается в компонентах значений слов, постепенно превращается в групповое, затем индивидуальное знание о мире, т.е. становится неязыковым. Отсутствие резкой границы между общеизвестными и отдельными компонентами значения делает нечеткой границу между языковым и неязыковым знанием.

Психическая реальность – это индивидуальная языковая компетенция носителей языка, т.е. индивидуальное значение, которое выступает как языковое знание о мире, которое представлено в виде семантических компонентов, часть из которых известна, а часть не является, например, терминологической семой. Групповые и индивидуальные семы не входят в системное значение слова, они представляют собой неязыковые знания. Необходимо проводить четкое различие между лингвистическими и нелингвистическими знаниями. Если изучение неязыкового знания лежит вне языкознания, то неязыковое знание и его отношение к языковому знанию есть проблема чисто лингвистическая. Онтологически неязыковое знание находится за

пределами как индивидуального, так и системного значения слова, а общеязыковое и необщеязыковое знания выделяются в индивидуальном значении.

Интегральное описание значения смещает акценты с поиска необходимых и достаточных признаков значения слова на его функционирование, что позволяет объединить значение и смысл, человека и культуру в рамках формируемого единого семантического поля в процессах познания и общения, а также предполагает обязательный учет среды и культуры, что позволяет рассмотреть национально-культурную специфику смысла. С учетом психологически реального значения слова интегральное описание позволяет объяснить многие явления, связанные с подтекстом, разными уровнями и объемами осознания и восприятия значения слова с пониманием смысла. Методы психолингвистического и лексикографического описания значения слова дают разные описания значений одной и той же языковой единицы и дополняют друг друга.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Апатова И.В.* Информационные технологии в школьном образовании. – М., 1994. – С. 180-192.
2. *Беспалько В.П.* Роль компетентностного и деятельностного подхода в повышении эффективности образовательного процесса. – М., 1989.
3. *Беспалько В.П.* Слагаемые педагогической технологии. – Москва, 1989.
4. *Бородина Н.В., Самойлова Е.С.* Модульные технологии: и профессиональном образовании // Учебное пособие. – Екатеринбург, 1998. – 26 с.
5. *Загвязинский В.И.* Теория обучения: Современная интерпретация. // Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений; 2-е издание. – М., 2006. – 192 с.
6. *Загрекова Л.В.* Теория и технология обучения: учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М., 2004. – 158 с.
7. *Колесникова И.А.* Педагогическое проектирование // Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 2005.
8. *Масюкова Н.А.* Проектирование в образовании. – Минск, 1999.
9. *Новиков А.Н., Букалова Г.В.* Модульная технология как средство повышения качества обучения в вузе. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. № 2. – С. 42.
10. *Селевко А.Г.* Современные информационные технические средства в школах. М., 2002. – С. 175-165.